

Presentación

HISTORIA Y CULTURA

Julio García Delgado*

La historia es una ciencia que se caracteriza por el estudio de una dimensión particular de lo humano: el tiempo. Más allá de constituir una magnitud física que mide la duración de los acontecimientos y la separación entre estos, permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. El tiempo ha sido durante mucho tiempo un importante tema de estudio en la religión, la filosofía y la ciencia, en fin, en lo que la existencia humana se refiere, pero definirlo de manera aplicable a todos los campos sin circularidad ha eludido sistemáticamente a los estudiosos.

Partiendo de la teoría de sistemas propuesta por Niklas Luhmann, el tiempo tiene una formación social, de tal forma que el tiempo está situado desde la perspectiva del observador, es decir, es relativo. Se trata, entonces, de una operación que se realiza de manera concreta a través de la distinción entre antes y después. El primero es el pasado que no existe, que fue, y que, sin embargo, se puede recordar y en el que se puede ubicar la causalidad, por otro lado, el futuro que es donde suceden los efectos, que puede ser y será. En el punto ciego entre ambos se encuentra la actualidad del presente, en el que se encuentra la sincronización de la simultaneidad, que se percibe como el ahora, lo que se es en un momento que inmediatamente pasa ser un pasado que ya no existe, pero del cual se tiene memoria. Por tanto, el mundo se percibe desde una dicotomía: la simultaneidad (presente) y la no simultaneidad (pasado-futuro). Como nos explica Luhmann, "se pueden construir tiempos específicos para localizar, por ejemplo, las causas en el pasado; los efectos, en el futuro. Pero todo esto es solo posible en la observación que se realiza solo en un presente actual, y mediante aplicación de procesos de atribución".

* Msc. en Antropología, Mención: Antropología Social y Cultural (Universidad del Zulia). Candidato a Doctor en Educación (Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"). Profesor de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", adscrito al departamento de Ciencias Sociales y al Centro de Investigaciones Educativas de la mencionada institución. Miembro correspondiente de la Academia de Historia del estado Zulia. Correro-e: juliogarciad@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-9213-2593>

Para ello, la historia se apoya en la cronología (histórica, geológica, entre otras), la cual permite datar los momentos en los que ocurren determinados hechos (lapsos relativamente breves) o procesos (lapsos de duración mayor). Entontes, la historia parece enmarcarse en la comprensión de la humanidad ligada al tiempo como magnitud física que establece la duración de los acontecimientos y genera una interpretación de dichos hechos que devienen en la delimitación de los procesos, a los cuales se les atribuyen una duración en función de los criterios que se establecen para definir dichos procesos.

Valbuena Chirinos y Leal Jerez, en *El Llanero de viva voz. Recorridos identitarios al borde de la nostalgia*, elaboran una aproximación a las dinámicas identitarias contemporáneas en el llano, mediante la búsqueda del testimonio de sus habitantes torno a los llaneros. En este sentido, la llaneridad se revela como un espacio identitario con respecto al cual los habitantes de La Luz están elaborando transacciones entre las representaciones no siempre coincidentes que se desprenden de la industria cultural, los nuevos patrones de desarrollo planteados por el estado, la vida cotidiana y el tipo particular de actividades productivas que ellos enfrentan en la vida diaria.

En *Modelo de registro para historias locales y patrimonios de las comunidades en la enseñanza de las ciencias sociales*, Pérez presenta un modelo de registro de las historias locales y los patrimonios de las comunidades. La autora generó un diseño de Modelo de Registro efectivo y aplicable, para el abordaje de las Historias Locales y los Patrimonios, en las comunidades.

En *Anacronismos históricos en la casa de la guerra a muerte en Trujillo Venezuela*, Albarrán Araujo reflexiona sobre los anacronismos en la Casa de la Guerra a Muerte en Trujillo Venezuela mediante una metodología descriptiva. La recolección de información en textos, imágenes y documentos haciendo uso del fichaje. El autor concluye que la historia que cuentan estos oleos y busto está marcada por las huellas subjetivas que han querido dar un estilo totalmente diferente al que siguen los pasos de la historiografía académica y científica que es la que se acerca a la realidad de los acontecimientos.

Villalobos Andrade, en *Condiciones ambientales y marco institucional en la construcción patrimonial del cocuy pecayero*, reflexiona sobre un panorama del cocuy como objeto artesanal que se articula al lugar, ese primer contexto de sentido donde es elaborado y con el cual se refiere a las condiciones ambientales de producción y las relaciones sociales establecidas por miembros específicos con el objeto y a las referencias culturales que fungen como modelos a los artesanos (Berti, 2006). Appadurai (1991)

refirió en su momento que los significados de las cosas están inscritos en sus formas, usos y trayectorias, lo cual refiere a sus cualidades, valoraciones, medios y fines.

En *Crítica a las prácticas eurocéntricas y alternativas epistémicas para la descolonización desde las bases axiológicas del ser*, Cuenca Pirona reflexiona sobre las practicas eurocéntricas operadas a lo largo de los diferentes periodos y procesos histórico-coyunturales de América Latina desde Europa, así como, sus influencias a través del Estado Nacional y Docente para imponerse y mantenerse hasta la actualidad. Busca generar reflexión respecto a un mundo otro a través de algunas alternativas epistémicas que se emanan del uso y aplicación los métodos de investigación cualitativos exploran y generan teoría desde la axiología local.

González Virla, en *Arbitraje comercial internacional en los contratos de seguro*, analiza el alcance del arbitraje comercial internacional en los contratos de seguro, El autor plantea que cada uno de los agentes del comercio internacional deben velar por sus negocios y seleccionar pares comerciales respetuosos que cumplan de manera autónoma las obligaciones contraídas.

En *La idea de "Nación" en las fuentes del mundo americano independiente*, Navarro Fuentes reflexiona sobre los discursos más importantes que conformaron el inicio de la 'Nación' en atención a las fuentes y documentos historiográficos del siglo XIX como Lucas Alamán, Francisco Adolfo de Varnhagen, José Manuel Restrepo y Bartolomé Mitre.

Hidalgo, en *Notas preliminares sobre Bolívar y Manuela: pasión y guerra, los desafíos de un amor*, presenta un análisis de la correspondencia entre el Libertador y Manuela, resaltando algunas miradas hacia el contexto de una sociedad conservadora y los desafíos de un amor fuera de toda racionalidad temporaria, destacando aspectos inherentes a Manuela y su lado feminista y autosuficiente; mientras que, en Bolívar, reflejaremos al hombre romántico y poeta como uno de sus lados menos abordados.

En la sección Ensayos, Rosario López, en *El campo del Manganime en Venezuela: Estado del Arte*, expone la realidad social del manga y anime en Venezuela, principalmente, procurando develar, de forma muy breve, ejemplos de las disciplinas y formas de aproximarse a la diversidad de realidades que existen alrededor del *manga* y *anime*, ello en el caso venezolano.

La sección de arte está dedicada a la obra del ilustrador Hilario Atienzo, quien comparte, además de sus obras más representativas, su experiencia que sirve de inspiración.